

ОБУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ СМЕШЕННОГО ФОРМАТА

© 2025 *А.И. Дубских*

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

В настоящей статье рассмотрены результаты деятельности преподавателей немецкого языка, использующих технологии смешанного при разработке онлайн-курса. Цель – выявить преимущества и трудности внедрения смешанной формы обучения, а также изучить особенности разработки курса по дисциплине «Иностранный язык (немецкий)» с использованием технологии смешанного обучения. В статье исследуются возможности интеграции очного обучения в аудитории с дистанционным форматом, что позволяет обеспечить эффективное взаимодействие со студентами и способствует их успешному развитию. Для достижения поставленной цели был учтен ряд моментов, связанных как с содержанием и структурой онлайн-курса, так и с методами передачи учебной информации, включая их презентацию, объяснение, практическое применение и оценку результатов. Было установлено, что аккумуляция знаний и постоянное расширение базы данных в процессе обучения представляют собой фундаментальные аспекты, которые обеспечивают разнообразие учебного контента для студентов. Возможность адаптировать материал для практических занятий и тестирований представляет собой значимый момент, обеспечивающий создание качественного продукта.

Ключевые слова: смешанное обучение, технологии онлайн-обучения, цифровые ресурсы, обучение иностранным языкам.

Введение. В условиях стремительного развития цифровых технологий, охватывающих все сферы общественной жизни, высшее образование вынуждено адаптироваться к новым реалиям.

Технологии смешанного обучения играют одну из ключевых ролей в современном высшем образовании, успешно комбинируя традиционный академический процесс с эффективным использованием информационно-коммуникационных технологий и онлайн-платформ, что объясняет **актуальность** данного исследования.

Цель статьи – выявить преимущества и трудности внедрения смешанной формы обучения, а также изучить особенности разработки курса по дисциплине «Иностранный язык (немецкий)» с использованием технологии смешанного обучения.

Новизна статьи заключается в обосновании новых методических подходов, которые интегрируют традиционные и дистанционные методы обучения для повышения эффективности освоения иностранного языка в вузе, отвечающих требованиям ФГОС ВО 3+.

Анализ преимуществ и ограничений смешанного формата способствует формированию теоретических основ для принятия решений о целесообразности и способах внедрения технологий в практику преподавания иностранных языков в вузе, а также помогает выявить, как различные цифровые инструменты и ресурсы способствуют активизации когнитивных процессов и развитию коммуникативных навыков у студентов.

Материалы и методы исследования включали в себя анализ научных работ в соответствующей предметной области, а также результаты опроса обучающихся Магнитогорского технического университета им. Г.И. Носова.

Интеграция цифровых технологий в сферу высшего образования представляет собой один из ключевых аспектов инновационного развития данной сферы. Цифровизация приводит к трансформации требований, предъявляемых к профессиональным навыкам и компетенциям выпускников высших учебных заведений. Процесс цифровизации высшего образования является глобальным трендом, который будет только интенсифицироваться по мере расширения рынка образовательных услуг в целом и онлайн-образования в частности.

Н.А. Гузь отмечает, что в современном мире образование всё больше переходит в цифровой формат. В основе этого процесса лежит идея развития творческого мышления, фантазии и стремления к самосовершенствованию. Цель высшего образования – помочь студентам развить творческие способности, которые сегодня важнее, чем просто получение формальных знаний [4].

В условиях цифровой трансформации образования наиболее эффективным представляется смешанное обучение, которое сочетает в себе онлайн- и офлайн-форматы.

Анализ различных подходов к смешанному обучению показывает, что его главная цель – повышение качества образования с активным использованием разнообразных онлайн-ресурсов [1; 2; 9; 11; 15].

По определению авторов понятия Дж. Бонка и Ч.Р. Грэхема смешанное обучение – комбинация методов и средств преподавания, используемых как в традиционных условиях очного обучения, так и в онлайн-среде дистанционного обучения [16].

Благодаря сбалансированному сочетанию очных и онлайн-этапов обучения можно достичь желаемых пролонгированных результатов. В рамках смешанного обучения происходит частичная замена традиционных занятий в аудитории (преимущественно лекций) на материалы MOOC (до 80 % онлайн) [4, с. 236]. Внедрение данной модели организации образовательного процесса в экосистему современного университета открывает перспективы для улучшения его эффективности [12]. В контексте смешанного обучения в техническом университете применение онлайн-курсов может стать решением проблемы недостаточного количества часов, выделяемых на изучение дисциплин гуманитарного цикла [14]. В частности, на изучение иностранного языка.

Смешанный формат работы может рассматриваться как более эффективный по сравнению с дистанционным обучением иностранному языку, так как позволяет адаптировать учебный материал к индивидуальным способностям обучающихся, что очень важно в связи с их различным уровнем языковой подготовки. Дополнительная помощь и взаимодействие, которые возможны при смешанном обучении, способствуют повышению результатов обучения иностранным языкам [3, с. 46].

Основная часть. В условиях непрерывного и динамичного развития социума, для которого характерным является усиление конкурентной борьбы и увеличение требований к профессиональным компетенциям, особенно остро стоит вопрос адаптации методик обучения к реалиям современного мира. Этот процесс охватывает все сферы деятельности и области интересов, включая преподавание иностранных языков.

Применение интернет-технологий способствует оптимизации процессов обмена информацией и коммуникации в любой сфере деятельности, независимо от географического положения и временных рамок. Важно обеспечить грамотное чередование очных и онлайн-занятий, тщательно продумывая переход от одной формы обучения к другой, что позволит избежать ошибок, сбояв и непредвиденных ситуаций,

которые могут вызвать затруднения у студентов. Подобная комбинация занятий является эффективной для усвоения новых знаний.

Ряд исследователей занимаются изучением и анализом применения различных цифровых инструментов в обучении иностранному языку [7; 8; 10; 13]. Российские ученые проявляют интерес не только к перспективам развития онлайн-образования в целом, но и к вопросам его эффективной организации. В частности, они изучают методы разработки и создания качественных онлайн-курсов [5; 6; 14].

Можно выделить ряд преимуществ и трудностей организации смешанной формы обучения, которые необходимо учитывать при разработке онлайн-курсов:

- гибкость. Для студентов, стремящихся к непрерывному образованию, гибкость становится ключевым фактором. Она предоставляет возможность обучающимся выстраивать учебный процесс без жёсткой привязки к определённому месту и времени, что особенно ценно в контексте концепции обучения на протяжении всей жизни. Однако возникает необходимость владеть определёнными техническими средствами, обеспечивающими выход в интернет, а также доступ к материалам курса. Кроме того, в отличие от традиционных занятий, ход которых осуществляется преподавателем, студент должен самостоятельно определять траекторию обучения, темп и последовательность освоения материалов, а также выбирать источники информации.

Принцип гибкости дает возможность преподавателю адаптировать и корректировать учебный контент по мере прохождения курса. Он может вносить корректировки в содержание, исключая или добавляя задания и темы. Кроме того, преподаватель может сосредоточиться на индивидуальном подходе к каждому студенту. Скорость передачи знаний и информации от преподавателя к студентам является ключевым фактором эффективности образовательного процесса. Благодаря этому ресурсы, доступные для изучения, становятся обширными и разнообразными.

Преимуществом онлайн-занятий является возможность охватить большое количество студентов. Однако это может создать определённые трудности при переходе к очной форме обучения. Поэтому разработчикам курсов необходимо учитывать данный аспект.

На очных и онлайн-занятиях студенты получают обширный объём информации. Очный формат представляет собой неотъемлемую часть курса, который позволяет преподавателю оперативно оценить степень освоения материала студентами. В дальнейшем для успешного прохождения онлайн-этапа преподаватель может скорректировать учебный контент и обеспечить его доступность для студентов. В процессе личного взаимодействия на очных занятиях между студентами могут устанавливаться эффективное кооперативное взаимодействие, которое способствует успешной коммуникации в дистанционном формате.

Цифровые ресурсы, используемые в процессе смешанного обучения, обеспечивают студентам доступ к аутентичным материалам, что позволяет им взаимодействовать с «живым» языком, используемым в повседневном общении. Преподаватели оказывают всестороннюю поддержку, предоставляя студентам не только академические знания, но и техническую помощь. Они помогают студентам адаптироваться к новой среде и освоить необходимые навыки.

Однако для запуска онлайн-курса требуется обеспечить ресурсы как для технического оснащения, так и для подготовки квалифицированного преподавателя-тьютора. Преподаватель должен быть готов проводить занятия как в очном формате, так и онлайн, оказывая поддержку студентам, у которых могут возникнуть технические вопросы во время онлайн-занятий.

В зависимости от способов применения цифровых технологий в смешанном обучении выделяются следующие аспекты:

- распространение информации: учебные материалы доступны через цифровые носители;
- интерактивность: учащиеся могут взаимодействовать с онлайн-курсом напрямую, получая результаты выполнения заданий сразу после их завершения;
- совместная работа: онлайн-взаимодействие студентов с другими участниками курса [17].

В контексте образовательной деятельности можно выделить два основных формата коммуникации: синхронный, представленный, например, текстовыми или голосовыми чатами, и асинхронный: электронная почта, блогинг и вики-технологии. Выбор того или иного инструмента взаимодействия с обучающимися определяется уровнем их подготовки и спецификой группы.

С точки зрения методики преподавания, существует несколько возможных подходов к организации учебного процесса в смешанном формате. Один из вариантов предполагает, что после завершения очного этапа обучения студенты получают доступ к онлайн-ресурсам, где они могут найти материалы для подготовки проектов и презентаций, которые им предстоит представить на последующих занятиях, или для выполнения заданий, ответы на которые автоматически проверяются после их выполнения. Другой подход предполагает активное онлайн-взаимодействие в качестве завершающего этапа обучения. Обучающиеся могут общаться с преподавателем и студентами через электронную почту и другие онлайн-сервисы, а также выполнять домашние задания на онлайн-платформе, где преподаватель может проверять их работу и предоставить обратную связь. В рамках онлайн-курса преподаватель может организовать коммуникацию студентов с носителями языка, что является весьма полезным для изучения иностранного языка. Третий способ предполагает чередование этапов работы в сети и вне её, при этом между этими этапами должна быть установлена логичная, естественная и простая связь. Студенты совместно работают в виртуальном пространстве, создают проекты, презентации, которые затем загружают на платформу, и ожидают отзывы, комментарии и рекомендации от своих одноклассников. Они также используют ресурсы сети для подготовки к следующему этапу, который направлен на развитие навыков чтения, аудирования и письма [18].

Использование технологий смешанного формата предполагает адаптацию содержания и методов обучения под индивидуальные потребности и уровень подготовки каждого студента, а также учет персонализированных траекторий обучения, адаптивных тестов и заданий. Это предполагает, что основу смешанной формы обучения составляют принципы личностно-ориентированного и дифференцированного подходов к преподаванию.

При разработке онлайн-курса по иностранному языку должен быть учтен ряд факторов, наиболее важными из которых являются:

- разный уровень подготовки студентов в группе, достигнутый до начала обучения, что может создать определенные сложности для учебного процесса;
- состав группы, обусловленный сферой профессиональной деятельности, в рамках которой участники стремятся освоить немецкий язык для дальнейшего применения в работе;
- уровень подготовки студентов варьируется в зависимости от их индивидуальных способностей и опыта;
- возраст участников, предполагающий учет индивидуальных особенностей каждого студента;

- причины, побуждающие студентов пройти курс, могут быть разнообразными: от желания улучшить свои языковые навыки до стремления расширить свой профессиональный кругозор;

- интерес и желание участвовать в программе являются ключевыми факторами, определяющими успешность обучения и мотивацию студентов.

Онлайн-курс «Иностранный язык (немецкий)» был разработан для использования в смешанном формате обучения для уровней CEF от A2 до B2. Изучение курса осуществляется в рамках третьего семестра, представляя собой завершающий этап в рамках комплексной программы дисциплины «Иностранный язык», разработанной для высших учебных заведений. Данный этап освоения учебного материала является логическим продолжением предыдущих двух семестров, в течение которых студенты изучали теоретические и практические аспекты иноязычной коммуникации в традиционном формате. Основными слушателями курса стали студенты, обучающиеся по направлениям подготовки 21.05.04 «Горное дело», 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства». Целями курса являются развитие иноязычной коммуникативной компетенции; расширение лингвистического и общего кругозора обучающихся; подготовка студентов к использованию иностранного языка в будущей профессиональной деятельности; знакомство с культурой и традициями стран изучаемого языка. Курс начинается с очного этапа, на котором преподаватель и студенты встречаются и знакомятся друг с другом. На этом занятии обсуждаются основные модули курса, а преподаватель объясняет студентам, какими техническими инструментами они будут пользоваться на онлайн-этапе. После этого встречи студенты переходят в онлайн-формат. В конце каждого модуля проводится очное занятие, на котором оцениваются результаты, обсуждаются положительные и отрицательные моменты курса с точки зрения студентов.

На платформе Moodle заранее были загружены все необходимые материалы как для очного, так и для дистанционного этапов курса: словари, грамматические справочники, сборники упражнений. В качестве дополнительного контента была подготовлена обширная база данных с упражнениями для выполнения студентами, а также тексты и темы для презентаций, которые обучающиеся должны были выполнить, разместить на платформе и представить устно на очном занятии.

Определяя временные рамки для выполнения домашних заданий, мы стремились избежать двух аспектов: чрезмерной загруженности студентов и больших временных промежутков между этапами обучения. Такой подход был направлен на то, чтобы предотвратить накопление значительного объема материала, что могло бы привести к ошибкам со стороны обучающихся и затруднить их последующее исправление. Курс был разработан таким образом, чтобы обеспечить непрерывность учебного процесса, а сроки выполнения домашних заданий были установлены с целью избежать неравномерного подхода к обучению. Это позволило поддерживать постоянный темп обучения и обеспечить плавный переход к следующему этапу.

В связи с тем, что к группе присоединялись новые студенты, не участвовавшие в предыдущих занятиях, была проведена оценка уровня их знаний. После доработки оценочных тестов были добавлены дополнительные материалы для пяти студентов. Таким образом, преподаватели курса получили возможность реализовывать индивидуальный подход к каждому студенту, не ограничиваясь работой с группой.

На протяжении всего учебного процесса анализировались и прорабатывались все аспекты для того, чтобы каждый обучающийся четко понимал, какие задачи перед ним стоят. Завершающий этап обучения показал высокие результаты.

С момента начала обучения и вплоть до его завершения студенты имели возможность ознакомиться с кратким обзором курса, представленным в формате PowerPoint. Это позволяло им освежить в памяти ключевые моменты пройденного материала.

Благодаря возможностям платформы Moodle, поддерживающей загрузку файлов любого формата, студентам были предоставлены все необходимые материалы для развития иноязычной компетенции на каждом этапе обучения в онлайн-формате:

- чтение и письмо – дидактический материал, предназначенный для отработки и закрепления лексического запаса. Он включает в себя тексты с последующими заданиями, направленными на проверку понимания: определить, верно ли утверждение, выбрать один из нескольких вариантов или написать развернутый ответ. Кроме того, студенты оставляли краткие комментарии к текстам на форуме. Для написания эссе были предложены темы;

- письмо – темы для эссе;

- письмо – *Wiki* представляет собой инструмент для совместной работы над текстом, посвященным определенной теме. Он предоставляет студентам возможность совершенствовать свои навыки письма, включая обогащение словарного запаса, овладение грамматическими конструкциями и развитие связности изложения. Кроме того, Вики позволяет преподавателю оценивать работу каждого учащегося, а также позволяет студентам оценивать работы своих одногруппников;

- письмо – форум. В рамках форума основной составляющей является дискуссия. Форум предоставляет возможность для параллельного рассмотрения нескольких вопросов, и каждый обучающийся может решить, участвовать ли во всех обсуждениях, инициированных другими студентами, или же ограничиться лишь некоторыми из них. В отличие от общения в аудитории, где активно используется невербальное общение, на форуме особое внимание уделяется письменной речи. Некоторых студенты признались, что им было непросто выразить свои эмоции и мысли в письменной форме, но с практикой удалось преодолеть трудности. Используя данный способ общения, они косвенно совершенствовали свои навыки письма, преодолевая психологический барьер;

- аудирование – для аудирования предлагаются аудио- и видеофайлы, содержащие задания, которые могут быть использованы для самостоятельной работы. Темы для обсуждения подбираются в соответствии с программой предстоящего занятия;

- говорение – в ходе обсуждения на занятии затрагивались вопросы, которые предполагалось разобрать на следующем занятии;

- говорение, аудирование, письмо – в процессе работы над темой были задействованы разнообразные источники информации: аудио-, видеозаписи, презентации, которые были детально рассмотрены на форуме, а затем обсуждены на аудиторном занятии.

Одним из недостатком онлайн-курсов смешанного формата обучения является, на наш взгляд, недостаточное развитие устной речи. Даже при использовании современных технологий и проведении занятий в онлайн-формате, не хватает практики. На онлайн-этапе затруднительно полноценно выполнять упражнения, направленные на развитие акцента и интонации, можно лишь ограничиться короткими, схематичными диалогами. Именно поэтому мы стремились сделать наш онлайн-курс максимально доступным и понятным. Материалы в нем представлены таким образом, чтобы с самого начала занятий можно было акцентировать внимание на диалоге и дискуссии в рамках курса.

На онлайн-занятиях осуществлялся мониторинг активности каждого студента на платформе без вмешательства в их деятельность, за исключением случаев, когда

требовалось исправить незначительные недочёты на форуме или в Вики. На очных занятиях формировались подгруппы, каждая из которых использовала платформу Moodle, доступ к которой у преподавателя отсутствовал. Таким образом, студентам предоставлялась свобода действий, чтобы более точно оценить их уровень подготовки. В рамках курса проводились презентации в отдельном конференц-зале. На этих встречах анализировались и обсуждались проблемы, с которыми студенты сталкивались в процессе подготовки своих проектов, как индивидуально, так и в команде.

В завершение курса был проведен анализ эффективности использования смешанной формы обучения иностранным языкам. Были получены следующие результаты:

- платформа Moodle продемонстрировала себя как удобный инструмент для работы. В процессе использования электронных инструментов не возникло никаких технических проблем или затруднений. Это позволило обеспечить эффективное взаимодействие как по вертикали (между преподавателем и студентами), так и по горизонтали (между студентами). Благодаря этому обмен данными и информацией стал оптимальным при решении как индивидуальных, так и общих задач.;

- студенты получили доступ к обширному учебному контенту, который они могли использовать как в ходе индивидуальных занятий с преподавателем, так и самостоятельно, используя интернет-ресурсы. Это позволило им обмениваться информацией и эффективно решать поставленные задачи, а также лучше усваивать материал;

- по результатам финального тестирования, проведённого на завершающем этапе обучения, показатели эффективности освоения онлайн-курса варьировались от 79 % до 95 %, что значительно превышало показатели успеваемости изучения иностранного языка в традиционном формате в первом и вторых семестрах.

Несмотря на то, что большинство студентов высоко оценили онлайн-этапы обучения, они также отметили важность аудиторных занятий, которые позволили им оперативно получать ответы на возникшие вопросы, технические рекомендации для последующих занятий в онлайн-формате, а также быстро осуществлять проверку достигнутого уровня.

Заключение. Основываясь на полученном опыте, можно сделать вывод, что современные технологии онлайн-обучения открывают широкие возможности как для обучающихся, так и для педагогов. Студент получает доступ ко всем материалам курса, а преподаватель может постоянно совершенствовать и дополнять учебный контент, что позволяет реализовывать принципы личностно-ориентированного и дифференцированного обучения.

Изучение иностранных языков в смешанном формате будет результативным, если разработчики курсов смогут рационально распределить его компоненты между очными и дистанционными занятиями.

Предварительное знакомство студентов с содержанием курса, его целями, структурой, используемыми техническими средствами, а также дидактическая и цифровая компетентность преподавателя, необходимые для проведения подобного курса, готовность студентов к участию в нем – все эти аспекты являются ключевыми для достижения высоких результатов в конце прохождения онлайн-курса.

Смешанный формат обучения иностранным языкам предоставляет широкие возможности для всех участников образовательного процесса, но организация этого процесса играет ключевую роль. Важно, чтобы между преподавателем и студентами было полное взаимопонимание, поэтому целесообразно, чтобы один и тот же преподаватель курировал и очный, и онлайн этапы обучения.

По окончании курса со студентами был проведен опрос, в котором приняло участие 58 обучающихся. Все они успешно завершили прохождение онлайн-курса «Иностранный язык (немецкий)». Опрос студентов показал следующие результаты:

- в процессе взаимодействия студенты обогатились значительным объемом ценных сведений; они углубили своё понимание некоторых сложных аспектов, активно участвовали в дискуссиях, выдвигали и отстаивали идеи, связанные с рассматриваемой проблематикой. Более того, они совершенствовали навыки произношения и интонации;

- онлайн-занятия предоставили студентам возможность осваивать материал в удобном для себя темпе, заниматься самостоятельно, чтобы лучше разобраться в возникающих вопросах, улучшить навыки чтения, аудирования и письма;

- анализу были подвергнуты отдельные чаты и форумы, созданные для каждой команды, взаимодействие в которых было весьма плодотворным, никаких ограничений не устанавливалось;

- четверо студентов высказали мнение о том, что им не удалось достичь максимальных результатов из-за нехватки времени. В связи с этим были внесены изменения в программу и в рамках следующего онлайн-курса уделено особое внимание тому, сколько времени требуется на каждое занятие.

Результаты изучения смешанного формата обучения иностранному языку в высшем учебном заведении представляют собой ценный материал для дальнейшего углубленного анализа данной проблематики. Полученные данные могут служить методологической основой для разработки концептуальных моделей и практических рекомендаций, направленных на оптимизацию образовательного процесса с использованием цифровых технологий. В частности, результаты исследования могут быть интегрированы в разработку образовательных стандартов и методических пособий, способствующих повышению эффективности обучения иностранным языкам в условиях цифровизации образовательного пространства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Билик Е. Смешанное обучение – инновационная возможность эффективного обучения в эпоху цифровизации образования / Е. Билик // *Univers Pedagogic*. – 2021. – № 1 (69). – С. 41-48.
2. Блинов В. И. Модели смешанного обучения: организационно-дидактическая типология / В. И. Блинов, Е. Ю. Есенина, И. С. Сергеев // *Высшее образование в России*. – 2021. – Т. 30. – №5. – С. 44–64.
3. Гольцова Т. А.. Перспективы применения смешанного обучения на занятиях по иностранному языку / Т. А. Гольцова, Е. А. Проценко // *Профессиональная компетентность педагога : Сборник статей Международного научно-исследовательского конкурса*. – Пенза, 2022. – С. 44-47.
4. Гузь Н. А. Тренды цифровизации высшего образования / Н. А. Гузь // *Мир науки, культуры, образования*. – 2020. – № 2 (81). – С. 236-237.
5. Дубских А. И. Преимущества использования онлайн-курсов в обучении профессионально-ориентированному немецкому языку / А. И. Дубских, К. С. Бутов // *Актуальные проблемы современной науки, техники и образования : Тезисы докладов 81-й международной научно-технической конференции, Магнитогорск, 17-21 апреля 2023 года*. – Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 2023. – С. 98.
6. Залавина Т. Ю. Преимущества интеграции использования проблемных заданий и образовательных онлайн-ресурсов в формировании иноязычной коммуникативной компетенции студентов / Т. Ю. Залавина // *Гуманитарно-педагогические исследования*. – 2023. – Т. 7. – № 4. – С. 25-31.
7. Кисель О. В. Применение ИКТ при обучении различным аспектам иностранного языка / О. В. Кисель, Н. Н. Зеркина, Г. А. Босик // *Проблемы современного педагогического образования*. – 2020. – № 68-1. – С. 151-155.
8. Леткина Н. В. Практика использования технологии смешанного обучения на занятиях по иностранному языку в вузе (на примере обучающей платформы SKYES UINERVISITY) / Н. В. Леткина, Е. В. Буянова // *Дневник науки*. – 2022. – № 2 (62). – URL: http://dnevniknauki.ru/images/publications/2022/2/pedagogics/Letkina_Buyanov.pdf

9. Луценко Н. О. Смешанное обучение как инструмент индивидуализации при изучении иностранных языков в вузах / Н. О. Луценко // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 3 (193). – С. 246-250.
10. Морозова А. Л. Информационные технологии в реализации языкового образования в неязыковом вузе / А. Л. Морозова, Т. А. Костюкова, Д. Х. Година // Вестник Самарского Государственного Технического Университета. – 2020. – № 4 (48). – С. 16-28.
11. Невдах Т. М. Возможности использования дистанционных технологий средствами среды Moodle в контексте смешанного обучения в образовательных организациях высшего образования / Т. М. Невдах // Современный ученый. – 2023. – № 2. – С. 214-219.
12. Никитина Л. Л. Педагогический дизайн в проектировании учебника для вуза / Л. Л. Никитина, О. Е. Гаврилова // Казанский педагогический журнал. – 2021. – № 6. – С. 62-67.
13. Орехова Ю. М. О преимуществах использования сервисов онлайн-досок при обучении иностранному языку курсантов / Ю. М. Орехова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Б: Гуманитарные науки. – 2024. – № 3. – С. 68-76.
14. Слепнева М. А. Применение онлайн курса при обучении студентов магистратуры технических специальностей иностранному языку / М. А. Слепнева, И. В. Петрова // Вестник педагогических наук. – 2023. – № 1. – С. 119-125.
15. Чупанов А. Х. Специфика использования образовательных технологий при реализации элементов дистанционного и смешанного обучения по программам высшего образования / А. Х. Чупанов, Д. И. Гасанова // Мир науки, культуры, образования. – 2024. – № 3 (106). – С. 240-242.
16. Bonk C. J., Graham C. R. Handbook of blended learning: Global Perspectives, local designs / C. J. Bonk, C. R. Graham. – San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing, 2005. – 624 p.
17. Reinmann G. Blended Learning in der Lehrerausbildung. Grundlagen für die Konzeption innovativer Lernumgebungen. / G. Reinmann. – Lengerich: Pabst Science Publishers, 2005. – 284 S.
18. Schulmeister R. 2003, Lernplattformen für das virtuelle Lernen: Evaluation und Didaktik / R. Schulmeister. – Oldenbourg, 2003. – 291 s.

Поступила в редакцию 29.03.2025 г.

TEACHING GERMAN AT A UNIVERSITY USING BLENDED LEARNING TECHNOLOGIES

A. I. Dubskikh

This article examines the results of the activities of German teachers' languages that use blended learning technologies when developing an online-course. The goal is to identify the advantages and difficulties of implementing a blended learning, as well as to study the features of developing a course in the discipline «Foreign Language (German)» using blended learning. The article explores the possibilities of integrating full-time classroom teaching with a distance format, which allows for effective interaction with students and contributes to their successful development. To achieve this goal, we took into account a number of aspects related to both the content and structure of the online-course, as well as the methods of transmitting educational information, including their presentation, explanation, practical application and evaluation of results. It was found that the accumulation of knowledge and the constant expansion of the database in the learning process are fundamental aspects that provide a variety of educational content for students. The ability to adapt the material for practical training and testing is a significant moment that ensures the creation of a high-quality product.

Key words: blended learning, online learning technologies, digital resources, foreign language teaching.

Дубских Ангелина Ивановна

Кандидат филологических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова»,
Магнитогорск, РФ.
E-mail: lina_masu@mail.ru

Dubskikh Angelina Ivanovna

Candidate of Philological Sciences, Associate
Professor,
Nosov Magnitogorsk State Technical University,
Magnitogorsk, RF.
E-mail: lina_masu@mail.ru